

ЎЗБЕКИСТОННИНГ СОВЕТ ДАВРИДА ОЛИБ БОРИЛГАН СУДГА ОИД ИСЛОҲОТЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579339>

Рахимова Ирода

ЎзМУ тарих факултети 1-курс магистри

Бугунги ривожланган мамлакатимизда Суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, демократик ислоҳотларни амалга оширишга, қонун устуворлигини ва қонунийликни мустаҳкамлашга, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришни кўзда тутди.

Давлатимиз раҳбарининг «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»¹ таъкидланганидек, суд ҳокимиятини босқичма-босқич мустаҳкамлаб бориш, унинг мустақиллигини таъминлаш, собиқ тузум даврида бўлгани каби судларни жазоловчи орган эмас, балки инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоялашга хизмат қиладиган мустақил институтга айлантиришга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар ўз самарасини бермоқда.

Ўрта Осиё ҳудудида 1917-йилгача қози, Бия, шунингдек, чор судлари бўлган. Қозон, деб аталмиш "халқ" судлар, устидан хизмат 90 Туркистон вилояти аҳолисининг фоиз, ва уларнинг сони сезиларли даражада сонини ошди чор судлари. "Халқ" судлари суд ишларининг аксариятини ташкил етди. Масалан, 2,931 йилда пайдо бўлган 11,732 жиноий ва 1907 фуқаролик ишларининг 2,612 жиноий иши – 89 фоиз ва 10,755 фуқаролик ишлари – 91 фоиз "халқ" судлари томонидан ҳал қилинди.

Совет ҳокимияти учун кураш изчил ва қатъият билан олиб борилди. Совет давлатининг барча кучи Ўзбекистонда барча усул ва воситалар билан Совет ҳукуматини ағдаришга интилган синф раҳбарларига қарши қаратилган. Контрреволюциянинг барча қора кучлари Совет ҳукуматига қарши қурол олди-ер егалари, капиталистлар, оқлар, миллатчилар, бай, спиритизм ва бошқалар. Ички аксил-инқилоб, ташқи, уюшган басмачизм, саботаж, саботаж, талон-тарож, террористик ҳаракатлар кўмагида. Аммо бу инқилобга

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016-йил 21-октябрдаги ПФ-4850-сон Фармони

қарши барча уринишлар бузилди ишчилар ва деҳқонларнинг сафи қолган.

Совет суд тизимининг қуйи бўғини ва асосий негизини халқ судлари ташкил этар эди. Ўзбекистонда совет халқ судларини ташкил этиш билан боғлиқ жараёнларни 3 гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳга собиқ ТАССРдан ЎзССР таркибига ўтган ҳудудларда фаолият юритган халқ судлари киради. Ушбу судлар октябр тўнтаришидан кейинги 7 йиллик тарихий давр мобайнида совет қонунчилиги асосида иш юритиш амалиётини нисбатан яхши ўзлаштирган эди. Иккинчи гуруҳга собиқ БССРдан ЎзССР таркибига ўтган ҳудудларда фаолият юритган халқ судлари киради. 1921 йил 19 декабрда БХСР МИҚ қабул қилган “БХСР совет халқ судлари ҳақида”ги низомга асосан совет судлари ташкил этилган эди. Кейинчалик ушбу низомга бир қатор ўзгаришлар киритилди. Совет судлари БХСРнинг ғарбий қисмидаги вилоят марказларида ва асосан европалик аҳоли вакиллари яшайдиган ҳудудларда иш юритган. Маҳаллий аҳоли эса ҳар доимгидек қози судларига мурожаат этишда давом этган. ЎзССР ташкил топгач Бухоро, Когон, Термиз шаҳарларида совет халқ судлари мавжуд эди. Учинчи гуруҳга собиқ ХССРдан ЎзССР таркибига ўтган ҳудудлардаги халқ судлари кирган.

Ўттиз бир йил давомида социалистик жамият қуриш учун олиб борилган улкан кураш давомида Ўзбекистоннинг юзи таниб бўлмас даражада ўзгарди. Мустамлака қулчилиги ҳукмрон бўлган собиқ чор мустамлакасида ғолиб социализм давлати, ўзбек Совет Социалистик Республикаси туғилди ва ташкил топди. Файзулла Хўжаев раҳбарлигидаги ЎзССР инқилобий қўмитаси зиммасига собиқ ТАССР, БССР ва ХССРдан Ўзбекистон таркибига ўтган ҳудудларда бирбиридан фарқ қилувчи суд маҳкамаларини тугатиш ҳамда бутун республикада ягона суд тизимини ташкил этишдек ғоят масъулиятли вазифа турар эди. 1924 йил 26 ноябрда ЎзССР Инқилобий қўмитасининг йиғилишида Файзулла Хўжаев Адлия халқ комиссари Ғозиевга суд ҳақидаги меъёрий ҳужжатларни мувофиқлаштириш бўйича топшириқ берган эди.

Совет суд тизимининг қуйи бўғини ва асосий негизини халқ судлари ташкил этар эди. Ўзбекистонда совет халқ судларини ташкил этиш билан боғлиқ жараёнларни 3 гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳга собиқ ТАССРдан ЎзССР таркибига ўтган ҳудудларда фаолият юритган халқ судлари киради. Ушбу судлар октябр тўнтаришидан кейинги 7 йиллик тарихий давр мобайнида совет қонунчилиги асосида иш юритиш амалиётини нисбатан яхши ўзлаштирган эди. Иккинчи гуруҳга собиқ БССРдан ЎзССР таркибига ўтган ҳудудларда фаолият юритган халқ судлари киради. 1921 йил 19 декабрда БХСР МИҚ қабул

қилган “БХСР совет халқ судлари ҳақида”ги низомга асосан совет судлари ташкил этилган эди. Кейинчалик ушбу низомга бир қатор ўзгаришлар киритилди. Совет судлари БХСРнинг ғарбий қисмидаги вилоят марказларида ва асосан европалик аҳоли вакиллари яшайдиган ҳудудларда иш юритган. Маҳаллий аҳоли эса ҳар доимгидек қози судларига мурожаат этишда давом этган. ЎзССР ташкил топгач Бухоро, Когон, Термиз шаҳарларида совет халқ судлари мавжуд эди. Учинчи гуруҳга собиқ ХСРдан ЎзССР таркибига ўтган ҳудудлардаги халқ судлари кирган. Хоразмда совет тузуми ҳукм сурган 1920-1924 йилларда жиноят ва фуқаролик ишлари асосан қозилар томонидан кўриб чиқилган. Давлатга қарши сиёсий ва ҳарбий жиноятлар эса фавқулодда судлов идораси бўлган инқилобий, ҳарбий трибуналлар томонидан ҳал этилган. 1924 йил охирига келиб Хива шаҳрида судья ва котибдан иборат 1 та совет халқ суди иш юритар эди². ЎзССР Адлия халқ комиссарлиги зиммасига Хоразм вилоятида совет халқ судларини ташкил этишдек жиддий масала турар эди.

Ўзбекистон Адлия Халқ комиссарлиги 26 йил 1924 ноябрда Туркистон Мухтор Республикаси Адлия Халқ комиссарлиги асосида инқилобий қўмита қарори билан ташкил етилган. Унинг енг муҳим вазифаларидан бири Ўзбекистон таркибига кирган собиқ давлатлар, Бухоро амирлиги, Хоразм ва Қўқон хонликлари ҳудудида суд органлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва тизимлаштириш еди.

ЎзССРда дастлабки даврда қуйидаги суд тизимини ташкил этишга киришилди: халқ суди, вилоят суди ва Олий суд. ЎзССРда янги низом ишлаб чиқилмагани боис, судлар 1922 йил 31 октябрда қабул қилинган “РСФСР суд тузилиши ҳақида”ги низомга асосан иш юритиши белгилаб қўйилган эди.

Ўзбекистон Инқилобий қўмитаси 1924 йил 13 декабрдаги 28 киши иштирок этган мажлисида ЎзССР Олий судини ташкил этиш ва унинг таркибини тасдиқлаш ҳақидаги масалани кўриб чиқди. Йиғилишда Адлия халқ комиссари Ғозиев Олий суднинг ваколатлари юзасидан маъруза қилади. Инқилобий қўмита қарори билан РСФСР Олий судининг Тошкентдаги Туркистон бўлими тугатилиб, унинг иш юритиш ҳужжатлари, канцелярияси, архиви ЎзССР Олий судига ўтказилди. Ўзбекистон Олий судининг биринчи таркибига жами 7 киши: раис - А.Ш.Шарафутдинов, судлов ҳайъати раиси вазифасини бажарувчи биринчи ўринбосар - И.М.Чудаев, кассация ҳайъати раиси вазифасини бажарувчи иккинчи ўринбосар Б.А.Шаропов, аъзолари этиб Саид Аҳматов, Упельник, Ряховский, Ҳожи Орал тайинланган. 1925 йилнинг декабр ойига келиб Олий суднинг янги таркиби: раис –

² Хоразм вилояти давлат архиви 601-фонд, 1-рўйхат, 4-иш, 9- варақ.

С.Қосимов, унинг ўринбосари – Чудаев, Олий суд аъзолари Саримсоқов, Трофимов, Пиневич, Хушмонов, Алиев ЎзССР МИҚ томонидан тайинланади.

ЎзССР Олий суди таркиби раис, унинг ўринбосари, жиноят ва фуқаролик ишлари бўйича ҳайъат раислари ҳамда олти нафар аъзодан иборат эди. Олий суд аъзолари, шунингдек жиноят ва фуқаролик ишлари бўйича ҳайъат раислари Адлия халқ комиссарининг тавсиясига биноан ЎзССР МИҚ томонидан лавозимига тасдиқланган. Олий суд раиси ва унинг ўринбосари эса тўғридан-тўғри МИҚ томонидан тайинланган.

Олий суд раиси, унинг ўринбосари, жиноят ва фуқаролик ишлар бўйича ҳайъат раислари Олий суд Раёсати таркибини ташкил этган. Раёсат қуйидаги вазифаларни амалга оширган: 1) Бошқарув соҳасида: а) Олий суд аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш; б) Олий суд аъзоларидан алоҳида ишлар бўйича суднинг махсус таркибини тузиш; в) Олий суд ҳайъатлари ҳисоботларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш; 2) Суд назоратини амалга ошириш соҳасида: а) округ судларининг ҳукм ва қарорларини кассация ҳамда назорат тартибида кўриб чиқиш учун Олий суд ҳайъатларига тақдим этиш; б) округ судларининг шахсий таркибини ўзгартириш тўғрисида Адлия халқ комиссарлигига тақдимнома киритиш; в) республика прокурорининг тақлифига кўра ёки ўз ташаббуси доирасида округ судлари ва уларга тенглаштирилган судларда махсус текширувларни ўтказиш ва ушбу текширувлар натижаларини Адлия халқ комиссари ёки унинг ўринбосарининг мажбурий иштирокида эшитиш; г) Олий суд судьялари, Олий суднинг Тожикистон бўлими судьялари, округ суди судьяларига нисбатан интизомий иш қўзғатиш; д) Олий суднинг ялпи мажлисларини чақириш.

Олий суднинг жиноят ва фуқаролик ишлари бўйича ҳайъатларининг ҳар бири судлов ва кассация бўлимларига бўлинган. Ҳайъатлардаги судлов бўлимлари мажлисларига Олий суд судьяларидан бири раислик қилган ва икки нафар халқ маслаҳатчиси иштирок этган. Халқ маслаҳатчиларининг жами сони 48 кишидан иборат бўлиб, ЎзССР МИҚ томонидан тасдиқланган ва рўйхат асосида суд мажлисларига чақирилган. Кассация бўлимлари уч нафар судьядан иборат таркибда иш юритган. Олий суд раиси жиноят ва фуқаролик ишлари бўйича ҳайъатларда кўриб чиқиладиган ҳар қандай ишда раислик қилишни ўз зиммасига олишга ҳақли эди.

Мамлакатимизда ўтган беш йил мобайнида судхуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштириш, суд ҳокимиятининг фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини ошириш борасида туб ислохотлар

